

оқимининг шаклланиши ва унинг силжишлари ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. -Тошкент, 2002. 45-Жилд. - Б.186-189.

5. Зияев Р.Р., Эрлапасов Б.Н., Ширинбоев Д.Н. *Изменение водности реки Зеравшан в условиях потепления климата* / Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «фундаментальные и прикладные исследования в гидрометеорологии, водном хозяйстве и геоэкологии» -Уфа, 2020. -С. 87-90.

6. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент. Университет, 2003.

7. Ф.Ҳикматов, С.А.Ҳайдаров. Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларининг ҳосил бўлишига иқлимий омилларнинг таъсири баҳолаш. Монография. –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2023, 154 бет.

8. Ҳикматов Ф.Ҳ., ... Ширинбоев Д.Н. ва бошқ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. –Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016. -276 б.

9. Ҳикматов Ф.Ҳ., Ҳайдаров С.А. Зарафшон дарёси оқимининг шаклланишига ҳаво ҳароратининг таъсири. -Тошкент, 2012 // ЎЗМУ хабарлари. - № 3. -Б. 75-82.

10.Ҳикматов Ф.Ҳ., Эрлапасов Н.Б., Шодиев А.М. Зарафшон дарёси оқимининг йил давомида тақсимланиши // Ўз ГЖ ахбороти. 45-жилд. –Тошкент, 2015. -Б. 177-180.

11. <https://www.cawater-info.net/>

Ibragimova R.A., Sultonova S.S.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237738>

**NAVOIY VILOYATI CHO‘L HUDUDLARIDA BARQAROR RIVOJLANISH VA
INSON FAOLIYATI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIK**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy viloyati cho‘l hududlarida (asosan Qizilqum cho‘li) inson faoliyatining hozirgi holatini, ekologik ta’sirlarini va cho‘l resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha zamonaviy innovatsiyalarni tahlil qilaingan. Maqolada konchilik (oltin va uran qazib olish), qishloq xo‘jaligi (suv tejovchi texnologiyalar va cho‘lni o‘zlashtirish), quyosh energetikasi, ekoturizm va rekultivatsiya loyihalari batafsil yoritilgan. Inson ta’sirining ijobiy va salbiy tomonlari, geoekologik muammolar (cho‘llanish, sho‘rlanish, tuproq degradatsiyasi) va barqaror rivojlanish yo‘nalishlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: cho‘l, inson ta’siri, konchilik, ochiq usul, quyosh energetikasi, rekultivatsiya, tomchilatib sug‘orish, ekotizim, ekoturizm, barqaror rivojlanish, yaylov, degtadatsiya, saksovul, agrivoltaika.

Ибрагимова Р.А., Султонова С.С.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент Узбекистан, E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

**ВЗАИМОСВЯЗЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние человеческой деятельности в пустынных районах Навоийской области (в основном, в Кызылкумской пустыне), ее экологическое воздействие и современные инновации для эффективного использования ресурсов пустыни. Статья подробно рассматривает горнодобывающую промышленность (добыча золота и урана), сельское хозяйство (водосберегающие технологии и освоение пустынь), солнечную энергетику, экотуризм и проекты по рекультивации. Обсуждаются положительные и отрицательные аспекты воздействия человека, геоэкологические проблемы (опустынивание, засоление, деградация почв) и тенденции устойчивого развития.

Ключевые слова: пустыня, воздействие человека, горнодобывающая промышленность, открытый карьер, солнечная энергия, рекультивация, капельное орошение, экосистема, экотуризм, устойчивое развитие, пастбища, деградация, саксаул, агровольтаика.

Ibragimova R.A., Sultonova S.S.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN ACTIVITY IN THE DESERT AREAS OF NAVOI REGION

Annotation. This article analyzes the current state of human activity in the desert areas of Navoi region (mainly the Kyzylkum desert), its ecological impacts, and modern innovations for the effective use of desert resources. The article covers mining (gold and uranium mining), agriculture (water-saving technologies and desert development), solar energy, ecotourism, and reclamation projects in detail. The positive and negative aspects of human impact, geoecological problems (desertification, salinization, soil degradation), and sustainable development trends are discussed.

Keywords: desert, human impact, mining, open pit, solar energy, reclamation, drip irrigation, ecosystem, ecotourism, sustainable development, pasture, degradation, saxaul, agrivoltaics.

Kirish. Navoiy viloyati O‘zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo‘lib, uning umumiy maydoni 111 ming kv.km ni tashkil etadi. Viloyat hududining qariyb 90 foizi Qizilqum cho‘lidan iborat bo‘lib, bu mintaqa arid landshaftlarning klassik namunasi hisoblanadi. Cho‘l zonasida qumli cho‘l, sur qo‘ng‘ir, taqirli tuptoqlar va taqirlar, jsti dengiz sathidan past botiqlarda sho‘rxoklar tarqalgan. Qizilqum o‘simlik qoplamiga ancha boy, uning atiga 3-5 foizi o‘simliksiz qumlardan iborat. Bugungi kunda inson faoliyati cho‘l ekotizimlariga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda: bir tomondan, konchilik va sanoat rivoji iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shsa, ikkinchi tomondan, cho‘llanish, yaylovlar degradatsiyasi, tuproq eroziyasi va suv resurslarining tanqisligi kabi muammolarni kuchaytirmoqda. Cho‘llar nafaqat yaylov sifatida, balki quyosh energetikasi, innovatsion qishloq xo‘jaligi va ekoturizm uchun ham faol ishlatilmoqda.

Asosiy qism. Qizilqum cho‘li Navoiy viloyatining asosiy qismini egallab, arid iqlim (yillik yog‘in 100-200 mm) va yuqori bug‘lanish (2000-2500 mm) bilan ajralib turadi. Viloyatning sug‘oriladigan yerlari 131,8 ming ga ni tashkil etsa-da, cho‘l yaylovlari asosiy resurs hisoblanadi. Inson ta‘siri asosan XX asrning ikkinchi yarmidan kuchaydi: sovet davrida foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish, sug‘orish va chorvachilik rivoji cho‘llanishni jadallashtirdi. Hozirgi vaqtda viloyatda aholi zichligi past (8 kishi/km²) bo‘lsa-da, sanoat va qishloq xo‘jaligi yuklamasi yuqori. Yaylovlarda chorva mollari sonining me‘yordan 5-15 baravar ortiq bo‘lishi o‘simlik qoplamini siyraklashtirib, eroziya va qum ko‘chishini kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, so‘nggi 10-15 yilda rekultivatsiya va yashil texnologiyalar joriy etilishi bilan ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda [1]. Navoiy viloyati cho‘l hududlarida barqaror rivojlanish va inson faoliyati o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda:

- konchilik va uning cho‘l ekotizimiga ta‘siri;
- qishloq xo‘jaligi va cho‘lni o‘zlashtirishning yangi usullari;
- quyosh energetikasi – cho‘lni “yashil” energiya manbaiga aylantirish;
- ekoturizm va boshqa innovatsion loyihalardan foydalanish.

Navoiy viloyati konchilikning yirik markazi bo‘lib, Navoiy kon-metallurgiya kombinati (NMMC) va “Navoiyuran” davlat korxonasi asosiy rol o‘ynaydi. Dunyodagi eng yirik ochiq usulda qazib olinadigan konlardan biri Muruntov oltin koni va Uchquduq uran konlari cho‘l landshaftini tubdan o‘zgartirdi. Yiliga 24,5 mln tonna chiqindi hosil bo‘lib, 10 ming ga maydonni egallaydi. Ochiq konlar, terrikonlar va karyerlar texnik eroziyani kuchaytirib, o‘simlik qoplamini yo‘q qiladi. Atmosferaga yiliga 51,7 ming tonna zaharli moddalar chiqariladi (94 foizi sanoatdan). Biroq, bugungi kunda innovatsiyalar amalga oshirilmoqda: “Navoiyuran” korxonasi in-situ leaching (ISL) usulidan foydalanib, sirtga minimal ta‘sir ko‘rsatmoqda. NMMC ESG tamoyillarini joriy etib, energiya ehtiyojining 21 foizini quyosh va shamol energiyasidan qoplashni rejalashtirmoqda. Suvni qayta ishlatish dasturi 2030 yilga qadar 36 mlrd m³ suvni tejashni ko‘zlaydi. Rekultivatsiya ishlarida chiqindilar ustiga saksovul va boshqa cho‘l o‘simliklari ekilmoqda [2].

Cho‘l yaylovlari asosan qorako‘l qo‘y yetishtirish uchun ishlatiladi. Biroq, haddan tashqari yaylovdan foydalanish degradatsiyaga olib kelmoqda. Buni oldini olish maqsadida fitomeliyorativ tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Tomdi va Uchquduq tumanlarida 51 300 ga maydonda “yashil qoplamalar” yaratilgan: saksovul, yulg‘un, qandim va boshqa cho‘l o‘simliklari ekilmoqda. Bu qum ko‘chishini to‘xtatib, chang bo‘ronlarini kamaytirishga yordam beradi [3].

Suv tejevchi texnologiyalar joriy etilmoqda: tomchilatib sug‘orish tizimi cho‘l hududlarida yangi yerlarni o‘zlashtirishga imkon bermoqda. Masalan, Navoiy tajribasida oziqlantirishning barcha bosqichlarida tomchilatib sug‘orish qo‘llanilmoqda, bu suv tejamkorligini oshirib, sho‘rlanishni kamaytirmoqda. Sug‘oriladigan yerlarning 87 foizi sho‘rlangan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda kuchsiz sho‘rlangan yerlar ulushi pasaygan (6,1% dan 0,7% ga) [4].

Eng muhim yangiliklardan biri – quyosh stansiyalari qurilishi bo‘lib, 2021 yilda foydalanishga topshirilgan Nur Navoi Solar (100 MVt, Masdar kompaniyasi) Karmana tumanidagi cho‘l yaylovida joylashgan. 300 ming PV-panel, yiliga 252 mln kVt/soat elektr ishlab chiqaradi. Loyiha cho‘lni iqtisodiy jihatdan qayta tikladi: qurilish davrida 2700 ish o‘rni yaratildi, mahalliy aholi 70-80 foizni tashkil etdi.

Yangi loyihalar doirasida qo‘shimcha 300 MVt quyosh va shamol stansiyalari rejalashtirilgan. Agrivoltaika (quyosh panellari ostida o‘simlik yetishtirish) tajribalari cho‘l tuproq sifatini yaxshilaydi, namlikni saqlaydi va qum ko‘chishini oldini oladi. Bu model cho‘lni ikki tomonlama foydali qilmoqda: energiya + qishloq xo‘jaligi.

Navoiy viloyati cho‘l hududlarida yurt camplar, tuya sayohatlari va cho‘l tabiatini kuzatish rivojlanmoqda. Qizilqumda ekoturizm maskanlari (masalan, “Yurt camp”) tashkil etilgan bo‘lib, mahalliy aholi uchun qo‘shimcha daromad manbai bo‘ldi[5].

Viloyat tabiatidaga insonning ta‘sirini ikki tomonlama: salbiy (konchilik chiqindilari, cho‘llanish, sho‘rlanish) va ijobiy (yashil energetika, rekultivatsiya) ajratish mumkin. Tog‘-kon sanoati atmosferani, suv va tuproqni ifloslantirsa-da, yangi texnologiyalar (ISL, ESG) foydalanish ta‘sirini kamaytirmoqda. Quyosh stansiyalari cho‘lni energiya ishlab chiqaruvchiga aylantirdi, ammo yaylov yerlarining qisman yo‘qolishi va biologik xilma-xillik muammolarini yuzaga keltiradi. Tomchilatib sug‘orish va saksovul o‘rmonlari cho‘llanishni sekinlashtirmoqda, lekin suv resurslari tanqisligi asosiy cheklovchi omil bo‘lib qolmoqda. Umuman, innovatsiyalar iqtisodiy foyda bilan ekologik muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan [6].

Xulosa. Navoiy viloyati cho‘llarida inson ta‘siri bugungi kunda ijobiy yo‘nalishda rivojlanmoqda: quyosh energetikasi, suv tejevchi qishloq xo‘jaligi va rekultivatsiya cho‘lni barqaror resursga aylantirmoqda. Ammo ekologik monitoringni kuchaytirish, agrivoltaika loyihalarini kengaytirish va mahalliy aholi ishtirokini oshirish bugungi kunning dorzarb masalalari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asian Development Bank. Navoi Solar Power Project: Extended Annual Review Report. – Manila: ADB, 2024. – 27 bet. (Loyiha natijalari va ijtimoiy ta‘sir: 13-22 betlar).
2. World Bank. 100-MW Solar-PV Plant by Navoi in Uzbekistan – Non-Technical Summary. – Washington: WB, 2020. – 15 bet. (Ekologik va ijtimoiy baho: 8-10 betlar).
3. Umidjonovna S.Z. Environmental Impact of the Navoi Mining and Metallurgical Combine // Interdiscipline Innovation and Scientific Research Conference. – 2026. (Atmosfera va tuproq ta‘siri bo‘limlari).
4. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati. Navoiy tajribasi: foydalanishga qaytarilayotgan cho‘l hududlari. – gov.uz, 2025 yil 10 oktyabr. (Tomchilatib sug‘orish tajribasi).
5. Navoiyuran State Enterprise. Innovation activities. – navoiyuran.uz, 2025. (ISL texnologiyasi va barqarorlik).
6. O‘zbekiston cho‘llari va ularning iqtisodiy ahamiyati. – Toshkent: Fanlar akademiyasi, 2023. – 150 bet. (Qizilqum tavsifi: 45-60 betlar).
7. Jalilov M.B. Navoiy viloyati cho‘l hududlari tabiatidan foydalanishning geokologik jihatlari // Ilm-fan xabarnomasi. – 2025. (Yangiizlanuvchi jurnali).
8. Antonov (NMMC rahbari). Sustainability Report. – Navoiy, 2025. (ESG va renewable energy: 21% maqsad).
9. Masdar. Environmental and Social Impact Assessment – Nur Navoi Solar PV. – 2021. – 290 bet. (Biodiversity va land use: 8.3-8.7 bo‘limlar).